

UDK 631.674:635

SUG`ORISH SUVINING SIFATI

“TIQXMMI”MTUning Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti Irrigatsiya va melioratsiya kafedrasida assistenti Chuliyev M.N

Anatatsiya

Sug`orish suvi tarkibida cho`kindilar va erigan tuzlarning tarkibiga qarab uni sug`orishda foydalanish va uning sifatini yaxshilash, tuproq unumdorligiga ta`siri va xosildorlikni oshirishdagi ahamiyati

Анатация

В зависимости от содержания наносов и растворенных солей в поливной воде ее использование в поливе и улучшение ее качества влияют на плодородие почвы и повышение урожайности.

Anatation

Depending on the content of sediments and dissolved salts in irrigation water, its use in irrigation and its importance in improving the quality, impact on soil fertility and increasing productivity

Kalit so`z: *Sizot suvlar, tuzlar, Osiyo daryolari, Mineral moddalar*

Ключевые слова: *подземные воды, соли, реки Азии, полезные ископаемые.*

Key words: *Groundwater, Salts, Asian Rivers, Minerals*

Sug`orish suvi tarkibida cho`kindilar hamda, sug`orish manbai xarakteriga qarab, ko`p yoki oz miqdorda erigan tuzlar bo`ladi:

- a) Sizot suvlarda cho`kindilar bo`lmaydi, biroq ko`pincha yuqori darajada minerallasgan bo`ladi;
- b) Ariq suvlari kam minerallasgan bo`ladi, biroq o`zi bilan ko`p miqdorda muallaq zarrachalar-loyqa olib keladi;
- c) Havza suvlari-ariq va sizot suvlari oralig`iga to`g`ri keladigan suv;

Daryo suvlaridagi muallaq cho`kindilarning umumiy miqdorini ko`pchilik avtorlar quyidagi formula orqali hisoblashni tavsiya qiladilar.

$$p = \alpha l$$

bu yerda p -daryoning berilgan kesimdagi o`rtacha yillik loyqaligi;

l -shu kesimdagi daryoning gidravlik(o`rtacha) nishabligi;

α -havza tuprog`I harakteriga bog`liq bo`lgan koeffisiyent.

Agar quvvqt hamma cho`kindilarning suv og`irligiga bo`lgan nisbati bilan ifodalaniadigan bo`lsa, α -ning qiymati 1 9 gacha o`zgaradi , loyqalik kg/m^3 da ifodalansa, u holda

$$P = 1000 \alpha \cdot l$$

bo`ladi.

Markaziy Osiyo daryolari uchun hajmga nisbatan foizlarda ifodalangan o`rtacha loyqalik uchun quyidagi empiric tenglama topilgan:

$$P = 0,03 - 0,0022Q$$

bu yerda Q-daryoning suv sarfi m³/sek.

Markaziy Osiyodagi daryolarning loyqaligi kg/m³ hisobida quyidagi jadvalda berilgan:

Daryolarning nomi	Toshqin davrida	Suv kam vaqtda	Mexanikaviy tarkibi, %	
			$\alpha > 0,001$ mm	$\alpha < 0,001$ mm
Amudaryo	5,0	0,40	9%	91%
Sirdaryo	1,4	0,27	12%	88%

Shuni ham eslatib o`tish kerakki, sug`orishni cho`kindilarning miqdorinigina bilib qolmasdan, uning sifatini, ya`ni mexanikaviy va kimyoviy tarkibini ham bilish lozim.

Cho`kindilarning diametri 0,10 mm va 0,15 mm bo`lsa, (ularning gidravlik yirikligi 20 mm/ sek) zararli hisoblanadi, chunki bunday cho`kindilar kanallarga tez cho`kib bularni loy bostiradi va suv o`tkazish qobiliyatini kamaytiradi.

O`lchami 0,10.....0.005 mm gacha bo`lganda cho`kindilar tuproqning yopishqoqligini kamaytirib fizikaviy holatini yaxshilashi mumkin, biroq unda ozuqa moddalari kam bo`ladi.

Juda mayda, diametri 0,005 mmdan kichik bo`lgan cho`kindilar, ayniqsa, diametri 0,001 dan kichik bo`lganlari oziqa moddalariga boy bo`ladi, biroq ular ham juda ko`p bo`lganda tuproqning fizikaviy xossalarini suv shimuvchanligini va aeratsiyasini kamaytiradi(yomonlashtiradi).

Cho`kindilarning kimyoviy tarkibi loy tarkibiga yaqin: unda qum tuproq SiO₂(41-54 %), giltuproq Al₂O₂ va Fe₂O₃(23,9-17,4 %), organic moddalar (14,7-15,3 %), hamda Ca, Mg, K, va Na tuzlar bo`ladi.

Mineral moddalar, ayniqsa, cho`kindilar bilan tushadigan kaliy va fosfat kislotalari sug`oriladigan maydonlardagi o`simliklarning oziqa moddalarga bo`lgan ehtiyojini qondirishga sarf bo`ladi.

Sug`orish suvlarida muallaq cho`kindilardan tashqari erigan tuzlar va gazlar bo`ladi. Masalan, 1m³ suv tarkibida 40-55 sm³ ga yaqin erigan gazlar, shu jumladan 20 sm³ CO₂, 15-20 sm³ ga yaqin azot va 8-12 sm³ kislrorod bo`ladi. Gazlarning miqdori

yoʻzdagiga qaraganda qishda koʻproq boʻladi. Suv tarkibida CO_2 qancha koʻp boʻlsa, daryo suvining erituvchanligi kuchli boʻladi.

Daryo suvida erigan tuzlarning miqdori oʻrtacha bir litrga 200- 700 mg ni tashkil qiladi, bunday keskin oʻzgarishga yuviladigan jinslarni xarakteri, sarflarning oʻzgarishi, iqlim sharoitlari va boshqalar sabab boʻladi.

Sizot suvlarining minerallanishi suv oʻtkazadigan gruntlar tarkibidan tashqari joylashish chuqurligi hamda iqlim sharoitlariga qarab kuchli oʻzgaradi. Boshqa sharoitlar bir xil boʻlganda, havoning oʻrtacha temperaturasi qancha yuqori, sizot suvlar yuzga qanchalik yaqin joylashgan va yogʻin sochin kam boʻlsa, sizot suvlarining minerallanishi shuncha kuchli boʻladi. Sizot suvlarining minerallanishi oʻrtacha 1 g/l va undan kamroq, 80 g/l va undan ortiqroq oʻzgarib turadi. Juda kam minerallanishgan sizot suvlarida koʻproq karbonatlar, minerallanish ortishi bilan sulʼfatlar, keyinroq xloridlar miqdori orta boradi.

Oʻsimliklar va tuproq uchun sugʻorish suvida erigan tuzlar miqdorining 0,10 dan 0,15 % gacha boʻlishiga yoʻl qoʻyiladi. Tuzlarning miqdori 0,15 % dan 0,3 % gacha boʻlganda ularning kimyoviy tarkibini analiz qilish kerak, chunki hamma tuzlar ham oʻsimliklar uchun zararli boʻlavermaydi.

Suvni yaxshi shimadigan tuproqlar uchun $\text{NaCO}_2 < 0,190$ %, $\text{NaCl} < 0,2$ %, $\text{Na}_2\text{SO}_4 < 0,5$ % boʻlishiga yoʻl qoʻysa boʻladi; tuzlar yigʻindisi uchun bu chegaralar kichkina, Tarkibida gips tuzlari CaSO_4 boʻlgan tuzlar zararsizdir. Tarkibida NaCl yoki Na_2SO_4 tuzlari boʻlgan suvlardan yengil tuproqni yoki zaxob suvlari qochirilgan tuproqlarda juda ehtiyotlik bilan sugʻorishda foydalanish mumkin. Suvda erigan tuzlar tarkibida NaCO_3 boʻlsa, suv yaroqsiz hisoblanadi yoki Na_2SO_4 hosil boʻlishi uchun gips qoʻshish kerak. Suvning sugʻorish uchun yoʻl qoʻyiladigan minerallanish darajasi unda erigan tuzlar tarkibigagina bogʻliq boʻlmasdan, quyidagi qator shartlarga ham bogʻliqdir, shu jumladan;

- 1) Tuproqning suv shimuvchanligiga va suv toʻsar qatlamning joylashish chuqurligiga;
- 2) Qoʻllaniladigan sugʻorish normalari kattaligi va sugʻorish rejimiga;
- 3) Qoʻllaniladigan agrotexnika darajasiga;
- 4) Sugʻorish mavsumidan keyin tuproqda yigʻilib qolgan tuzlarni tabiiy ravishda yuvib yuborish uchun yetarli atmosfera yogʻinlari miqdoriga.

Tuproqning suv shimuvchanligi yaxshi boʻlganda, kichikroq sugʻoish normalarida, yaxshi agrotexnika bilan har litrda tuz miqdori 1g uchun esa СоюзНИХИ tajribalari koʻrsatishicha 5-6 g/l gacha tuzlari boʻlgan suvdan foydalanish mumkin. Juda shoʻr sizot suvlaridan sugʻorish maqsadlarida juda zarur vaqtida foydalanishga toʻgʻri kelsa, iloji boricha chuchuk suv bilan qoʻshib ishlatish lozim.

ADABIYOTLAR

1. Valiev X.I., Murodov Sh.O., Xolboev B. Suv resurslaridan mukammal foydalanish va muxofaza qilish. Darslik. T.: "Fan va texnologiya", 2010 y. 167 bet.
2. Murodov Sh.O., Valiev X.I., Xolboev B. Suv resurslaridan mukammal foydalanish va muxofaza qilish. O'quv qo'llanma. T.: "Aloqachi", 2007 y. 160 bet.
3. Авакян А.Б., Широков В.М. Комплексное использование и охрана водных ресурсов. – Москва: 1990 г. – 322 стр.